

AVANCES EN LA POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

EDITORES

L. ZACARÍAS

A. R. BALLESTER

J. F. MARCOS

M. B. PÉREZ-GAGO

LIBRO TRABAJOS
COMPLETOS

Modelado del cambio en la concentración de gases en el almacenamiento de ‘baby banana’ (*Musa acuminata* AA) en atmósferas modificadas

D. Castellanos¹ y N. Algecira¹

¹ Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 # 45 – 03, Bogotá. Colombia. dacastellanose@unal.edu.co

RESUMEN

El desarrollo de modelos para sistemas de envasado en atmósferas modificadas (AM) permite la selección de condiciones de almacenamiento adecuadas para una mejor conservación del producto envasado. Se desarrolló un modelo matemático para representar el cambio en la concentración de O₂ y CO₂ en el envasado de frutos de ‘baby banana’ en AM. El modelo considera la velocidad de respiración del producto a través de una ecuación de Michaelis-Menten de inhibición no competitiva, y tiene en cuenta la transferencia de los gases a través del material de envase y de perforaciones en este. La dependencia de la temperatura fue representada mediante relaciones de Arrhenius. Los resultados predichos fueron comparados con resultados experimentales envasando los frutos en polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno (PP) micro-perforados a 11 y 13 °C y una mezcla inicial de 10 % (7,5 kPa) de O₂ y 4 % (3 kPa) de CO₂ por un periodo de 30 días, prediciendo el cambio en la concentración de los dos gases en la AM adecuadamente ($r^2 = 0,94$).

Palabras clave: atmósfera modificada, *Musa acuminata*, modelado, respiración, transferencia de gases

INTRODUCCIÓN

El ‘baby banana’ (*Musa acuminata* AA) ocupa una parte importante y cada vez creciente de la producción de frutas en Colombia, donde se le destina mayormente al mercado de exportación; sin embargo, su rápido deterioro impide una comercialización exitosa por lo que se ha buscado implementar el almacenamiento con atmósferas modificadas (AM) para contrarrestar este problema (Castellanos y Algecira 2012).

El almacenamiento con AM involucra la modificación de la atmósfera que rodea a un producto envasado como consecuencia de la interacción dinámica de dos procesos, la respiración del producto y la transferencia de gases a través del envase, lo cual lleva a la reducción del nivel O₂ y al aumento del de CO₂. La AM en los niveles de gases apropiados, puede potencialmente

II. Tecnologías de conservación postcosecha

reducir la velocidad de respiración, la producción y actividad del etileno (C_2H_4), la oxidación, el proceso de maduración y el deterioro (Heydari et al., 2010). En muchos trabajos se ha considerado que la respiración de un fruto puede ser representada por ecuaciones de cinética enzimática del tipo Michaelis-Menten (Bhande et al., 2008; Heydari et al., 2010) y la dependencia de la temperatura tanto de la permeabilidad del envase como de la velocidad de respiración ha sido representada generalmente a través de modelos de Arrhenius (Bhande et al., 2008; Maneerat et al., 1997).

El objetivo de este trabajo fue representar mediante un modelo el cambio en la concentración de O_2 y CO_2 en el espacio de cabeza de un sistema de envasado con perforaciones en AM para frutos de ‘baby banana’, considerado la respiración del fruto, la transferencia de los gases a través del envase y la temperatura de almacenamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para los ensayos fueron empleados frutos de 7 semanas de madurez fisiológica (100 % verdes) de una plantación ubicada en el Departamento de Tolima, localidad de Icononzo, Colombia. Los racimos fueron transportados al laboratorio de ensayo al día siguiente de la cosecha en donde fueron seccionados en grupos de 4 frutos por sección y sometidos a los tratamientos de limpieza y desinfección apropiados, envasando luego las secciones con un peso de 250 ± 50 g. Los dos tipos de material de envasado utilizados fueron polietileno de alta densidad (0,025 mm de espesor) con micro-perforaciones (dos por 0,2 mm de diámetro) y polipropileno mono-orientado (0,025 mm de espesor) con micro-perforaciones (dos de 0,2 mm de diámetro), con un área superficial del envase de 810 cm^2 . La concentración de gases en el espacio de cabeza fue medida con un analizador PAC CHECK®, modelo 325 (MOCON, Inc., Minneapolis, MN, USA) que indica presión total y porcentaje de O_2 y CO_2 .

Modelo matemático

Al envasar un fruto en AM se tendrán dos procesos que llevan al cambio en la concentración de los gases en el espacio de cabeza del envase. La respiración del fruto envasado que estará consumiendo O_2 y generando CO_2 y la transferencia de masa de O_2 que entra al sistema y CO_2 que sale de él a través del material del envase y de las perforaciones que este tenga (ecuaciones 1 y 2; Mahajan et al., 2007; González et al., 2009).

$$V \frac{d(y_{O_2})}{dt} = TR_{O_2} (y_{O_2}^{out} - y_{O_2}) + \frac{APQ_{O_2}}{L} (y_{O_2}^{out} - y_{O_2}) - R_{O_2} W \quad (1)$$

$$V \frac{d(y_{CO_2})}{dt} = TR_{CO_2} (y_{CO_2}^{out} - y_{CO_2}) + \frac{APQ_{CO_2}}{L} (y_{CO_2}^{out} - y_{CO_2}) + R_{CO_2} W \quad (2)$$

Q_{O_2} y Q_{CO_2} son los coeficientes de permeabilidad de O_2 y CO_2 en el material de envasado, $\text{cm}^3 \text{ mm m}^{-2} \text{ d}^{-1} \text{ atm}^{-1}$. TR es velocidad de transmisión de cada gas a través de las perforaciones, $\text{cm}^3 \text{ d}^{-1}$. R_{O_2} y R_{CO_2} son las velocidades de consumo de O_2 y generación de CO_2 , $\text{cm}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$. V es

el volumen del espacio de cabeza, cm^3 . A es el área superficial del envase, cm^2 . P es la presión atmosférica local, atm. L es el grosor del material de out en el exterior del envase. y_{O_2} , y_{CO_2} son las fracciones molares en el interior.

La respiración del fruto fue representada con los parámetros obtenidos en un trabajo anterior (Castellanos y Algecira 2012) mediante una ecuación de Michaelis-Menten de inhibición no competitiva teniendo considerando los estudios de Maneerat et al. (1997) y Heydari et al. (2010) para banano.

La permeabilidad de los materiales de envasado al O_2 y CO_2 se obtuvo midiendo el cambio en la concentración de los gases en un sistema estático a volumen y área superficial constantes ($V = 910 \text{ cm}^3$ y $A = 810 \text{ cm}^2$), a cuatro temperaturas ($8 \pm 0,2$, $13 \pm 0,2$, $17 \pm 0,2$ y $23 \pm 0,2$ °C) y a presión atmosférica local ($P = 0,74$ atm). Los coeficientes de permeabilidad para cada temperatura se calcularon de la ecuación 3 (aparece para el O_2 pero es igual también para el CO_2) y los coeficientes de referencia (Q_{ref} factores pre- exponenciales) y energías de activación (E) con una ecuación de Arrhenius linealizada. El tiempo de cada ensayo fue de un día (con mediciones cada hora).

$$y_{\text{O}_2} = y_{\text{O}_2}^{\text{out}} - (y_{\text{O}_2}^{\text{out}} - y_{\text{O}_2}^{\text{ini}}) e^{-\frac{APQ_{\text{O}_2}}{VL} t} \quad (3)$$

y_{ini} es la fracción molar de O_2 al inicio de la prueba, y_{out} es la fracción de O_2 en la atmósfera (0,21), y_{O_2} es la fracción de O_2 en un tiempo t (d) y L el espesor del material de envase (0,025 mm). Los parámetros obtenidos fueron para el HDPE, Q_{ref} ($\text{cm}^3 \text{ mm m}^{-2} \text{ d}^{-1} \text{ atm}^{-1}$) = 146 (O_2) y 438 (CO_2) y E (kJ mol^{-1}) = 10,3 (O_2) y 216,9 (CO_2) y para el PP, Q_{ref} = 3114,4 (O_2) y 7498,8 (CO_2) y E = 177,5 (O_2) y 178 (CO_2).

Los valores para la velocidad de transmisión (TR) a través de las perforaciones, fueron obtenidos a partir de una relación empírica desarrollada por González et al. (2008):

$$\text{TR}_i = a_{1,i} A_h^{a_{2,i}} \quad (4)$$

Donde TR está expresada en $\text{cm}^3 \text{ d}^{-1}$, A_h es el área de la perforación (en μm^2) y a_1 , a_2 constantes para cada gas i. El área total de las perforaciones será el área de cada una multiplicada por el número de estas. Las constantes ajustadas fueron para O_2 , $a_1 = 0,88$ y $a_2 = 0,58$ y para CO_2 , $a_1 = 0,83$ y $a_2 = 0,57$.

Una vez obtenidos los parámetros respectivos de respiración y permeabilidad a través del envase, se construyó un programa de cálculo en el software MATLAB®, R2011b (MathWorks®, Inc., Natick, MA, USA) para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales del cambio en la concentración de O_2 y CO_2 a partir de la función «ode45» de MATLAB® (método de Runge-Kutta de cuarto/quinto orden).

Para comprobar la validez del modelo se llevó a cabo un experimento envasando los frutos en las bolsas de HDPE y PP descritas antes, con concentraciones iniciales de gases de 7,5 kPa – 10 % O_2 y 3 kPa – 4 % CO_2 . Las secciones de 4 frutos, fueron puestas en el envase introdu-

II. Tecnologías de conservación postcosecha

ciendo luego los gases de las AM en una máquina envasadora donde las bolsas fueron selladas herméticamente. Los frutos envasados fueron puestos en una cámara con temperaturas controladas de $11 \pm 0,2$ °C y $13 \pm 0,2$ °C. La humedad relativa fue mantenida constante a 80 ± 1 %. Cada tratamiento tuvo tres repeticiones para cada día de evaluación. Se tomaron datos de concentración de O₂ y CO₂ a los 0, 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de almacenamiento, comparando después los datos experimentales con los generados por el modelo. El diseño experimental fue enteramente aleatorizado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las figuras 1 y 2 se muestran las concentraciones de O₂ y CO₂ en los ensayos de validación y las respectivas concentraciones predichas por el modelo propuesto. El modelo permitió predecir adecuadamente la evolución en la concentración de O₂ y CO₂ siendo algo más cercanos los resultados predichos a los experimentales para el O₂. El tiempo para alcanzar la composición estable para los dos gases fue corto, de alrededor de 2 ½ días, esto corroborado por los datos experimentales medidos, los cuales se localizan sobre las líneas de composición estable para cada caso. La concentración de O₂ lograda por el sistema en el estado estable resultó ser algo mayor de aquella recomendada para banana, 5 – 10% (Heydari et al., 2010). El coeficiente de determinación del modelo (R²) fue de 0,941. Varios autores (Maneerat et al., 1997; Bhande et al., 2008; Heydari et al., 2010) han desarrollado modelos para predecir el cambio en la concentración de gases para banana en AM utilizando ecuaciones de Michaelis-Menten para representar la velocidad de respiración y ecuaciones de Arrhenius para representar la influencia de la temperatura en la permeabilidad del envase y en los parámetros de respiración; sin embargo, fuera de lo anterior, no se reportan resultados específicos para frutos de ‘baby banana’, de dimensiones más pequeñas y tiempos de maduración más cortos que los que tienen las variedades comerciales de banana (‘Cavendish’ y ‘Gros Michel’); Así por ejemplo, los parámetros encontrados por Maneerat y colaboradores (1997) para banana resultan en tiempos de consumo de O₂ mucho más cortos que los predichos por el modelo desarrollado.

La importancia de un modelo como el desarrollado en este trabajo es que a partir de aquí es posible simular diferentes concentraciones O₂ y CO₂ en el envase con el fin de evaluar el efecto que tienen sobre algunas propiedades del fruto para poder seleccionar las condiciones más favorables dado un requerimiento particular de almacenamiento.

CONCLUSIONES

El modelo propuesto permitió predecir adecuadamente los niveles de O₂ y CO₂ en el espacio de cabeza del envase para el sistema de envasado de ‘baby banana’, en las situaciones experimentales evaluadas de temperatura de almacenamiento y permeabilidad.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), por su apoyo en materiales, insumos y equipos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bhande, S. D. Ravindra, M. R. and Goswami, T. K. (2008). Respiration rate of banana fruit under aerobic conditions at different storage temperatures. *Journal of Food Engineering*, 87(1):116-123.
- Castellanos, D. A. and Algecira, N. A. (2012). Modeling change in color and firmness of baby banana (*Musa acuminata* AA) in modified atmosphere packaging. *Agronomía Colombiana*, 30(1): 84 – 94.
- González-Buesa, J., Ferrer-Mairal, A., Oria, R., and Salvador, M. L. (2009). A mathematical model for packaging with microperforated films of fresh-cut fruits and vegetables. *Journal of Food Engineering*, 95(1):158-165.
- Heydari, A., Shayesteh, K., Eghbalifam, N., Bordbar, H., and Falahatpisheh, S. (2010). Studies on the respiration rate of banana fruit based on enzyme kinetics. *International Journal of Agriculture & Biology*, 12(1):145-149.
- Mahajan, P. V., Oliveira, F. A. R., Montanez, J. C., and Frias, J. (2007). Development of user-friendly software for design of modified atmosphere packaging for fresh and fresh-cut produce. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 8(1):84-92.
- Maneerat, C., Tongta, A., Kanlayanarat, S. and Wongs-Aree, C. (1997). A transient model to predict O₂ and CO₂ concentrations in modified atmosphere packaging of banana at various temperatures. In: *Proceedings of the 7th international controlled atmosphere research conference: Vol. 5.* (Ed. Gorny, J. R.) Davis, CA, USA, pp. 191–197.